

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.9

DOI 10.5281/zenodo.17568609

Научная статья

ГОТОВНОСТЬ К САМОРЕГУЛЯЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ У СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ

READINESS FOR SELF-REGULATION OF MENTAL STATES AMONG SPECIALISTS OF EXTREME PROFILE: THEORETICAL ANALYSIS AND WAYS OF FORMATION

СЕЛЯКОВ ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ,

Санкт-Петербургский университет МВД России.

SELYAKOV FYODOR ANDREEVICH,

St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

*Научный руководитель: Мельничук Виктор Алексеевич,
кандидат военных наук,*

Санкт-Петербургский университет МВД России.

Scientific supervisor: Melnichuk Victor Alekseevich,

Candidate of Military Sciences,

St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

В статье рассматривается готовность личности к саморегуляции психических состояний в ситуациях повышенного психологического риска, к которым относятся экстремальные профессиональные условия. Проведён анализ теоретических основ саморегуляции, структуре её компонентов и психологических механизмов, обеспечивающих устойчивое функционирование личности. В прикладном блоке представлены методики и психотренинги, направленные на развитие навыков саморегуляции: дыхательные и релаксационные практики, когнитивная переоценка, визуализация, ситуационное моделирование и тренинговые формы коллективной работы. Показано, что систематическая и целенаправленная подготовка к саморегуляции способствует снижению эмоциональной и физической дестабилизации, улучшению работоспособности, сохранению психологического здоровья и повышению эффективности действий в экстремальных условиях.

The article examines the individual's willingness to self-regulate mental states in situations of increased psychological risk, which include extreme professional conditions. The analysis of the theoretical foundations of self-regulation, the structure of its components and the psychological mechanisms that ensure the sustainable functioning of the individual is carried out. The applied block presents techniques and psychotherapy training aimed at developing self-regulation skills: breathing and relaxation practices, cognitive reappraisal, visualization, situational modeling and training forms of teamwork. It is shown that systematic

and purposeful preparation for self-regulation helps to reduce emotional and physical destabilization, improve performance, preserve psychological health and increase the effectiveness of actions in extreme conditions.

Ключевые слова: саморегуляция, психические состояния, экстремальные условия, психотренинг, стрессоустойчивость, профессиональная подготовка.

Key words: self-regulation, mental states, extreme conditions, psychotherapy, stress tolerance, professional training.

Современные условия профессиональной деятельности, особенно в сферах, связанных с обеспечением безопасности, спасением людей, оперативным реагированием и управлением рисками, предъявляют повышенные требования к психологической устойчивости и способности личности к саморегуляции психических состояний. Профессионалы, действующие в условиях дефицита времени, неопределённости и угрозы жизни, сталкиваются с необходимостью не только применять профессиональные навыки, но и сохранять внутреннюю стабильность, способность к концентрации и адекватному принятию решений.

Актуальность проблемы обусловлена тем, что в отечественной и зарубежной психологии до сих пор недостаточно проработаны механизмы формирования готовности к саморегуляции именно в экстремальных профессиональных контекстах, а понятия «готовность», «саморегуляция» и «особые условия» нередко используются без чёткого концептуального разграничения. Следовательно, возникает необходимость теоретического анализа феномена готовности личности к саморегуляции психических состояний, уточнения его структуры и определения путей практического формирования данного качества у специалистов экстремальных профессий.

Понятие саморегуляции имеет глубокие корни в отечественной психологической науке. В исследованиях К. А. Абульхановой саморегуляция рассматривается как выражение активности субъекта, способного к осознанному управлению собственными состояниями и поведением [1].

В. И. Моросанова определяет саморегуляцию как целостную систему осознанного планирования, моделирования, программирования и оценки человеком собственных действий и состояний [9]. Согласно их концепции, саморегуляция включает когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты, обеспечивающие адаптивность деятельности в изменяющихся условиях. А. Б. Леонова подчёркивает, что психическая саморегуляция является ключевым ресурсом сохранения профессионального здоровья и профилактики эмоционального выгорания, особенно у специалистов, работающих в условиях интенсивного стресса [5].

Готовность к саморегуляции можно рассматривать как интегративное личностное образование, отражающее способность субъекта сознательно регулировать собственные психические состояния и поведение при воздействии стрессовых факторов. Эта готовность формируется на основе накопленного опыта, особенностей темперамента, уровня осознанности и мотивации к профессиональной деятельности. В отличие от ситуативной регуляции, готовность предполагает устойчивую способность к мобилизации внутренних ресурсов в широком диапазоне условий. Таким образом, готовность к саморегуляции выполняет функцию психологического посредника между личностным потенциалом и требованиями экстремальной среды.

Под *особыми* или *экстремальными* условиями понимаются ситуации, характеризующиеся сочетанием высокой ответственности, риска, дефицита времени, информационной неопределённости и необходимости принятия решений в быстро меняющейся обстановке. Подобные условия типичны для деятельности спасателей, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, врачей скорой помощи. Исследования отечественных авторов по-

казывают, что в таких контекстах эффективность профессиональных действий во многом определяется способностью специалиста управлять своими эмоциями, поддерживать концентрацию и сохранять когнитивную гибкость [5; 10].

В структуре готовности к саморегуляции целесообразно выделить когнитивный, эмоциональный, волевой и метакогнитивный компоненты. *Когнитивный компонент* включает осознание текущего состояния, формулирование целей регулирования и выбор адекватных стратегий. *Эмоциональный компонент* связан со способностью контролировать уровень тревожности, раздражения, страха и поддерживать оптимальный уровень активации. *Волевой компонент* обеспечивает настойчивость и устойчивость к внешним помехам. *Метакогнитивный компонент* представляет собой более высокий уровень саморегуляции — осознание собственных мыслительных процессов, умение оценивать их эффективность и корректировать в соответствии с ситуацией. Метакогнитивные способности рассматриваются в современной психологии как центральный механизм осознанной саморегуляции, обеспечивающий гибкость и адаптивность поведения [3; 7].

Теоретико-методологической основой анализа готовности к саморегуляции служат принципы субъектного и деятельностного подходов (К. А. Абульханова) [1], теория осознанной саморегуляции (В. И. Моросановой, И. Н. Бондаренко) [7], а также концепции профессионального здоровья и стрессоустойчивости (А. Б. Леонова, Г. В. Ожиганова) [5; 10]. В рамках этих подходов личность рассматривается не как пассивный объект воздействия среды, а как активный субъект, способный преобразовывать условия деятельности за счёт внутреннего управления состояниями. Такой подход позволяет соединить когнитивные, эмоциональные и поведенческие уровни анализа, обеспечивая целостное понимание феномена готовности к саморегуляции.

Эмпирические исследования подтверждают, что развитие саморегуляции возможно посредством систематического тренировочного воздействия. По данным В. И. Моросановой и И. Н. Бондаренко [7], программы обучения осознанной саморегуляции у сотрудников силовых структур и студентов психологических факультетов приводят к статистически значимому повышению уровня самоконтроля, снижению ситуативной тревожности и улучшению показателей внимания. А. Б. Леонова [5] в ходе лонгитюдного исследования установила, что участие специалистов МЧС в 12-недельной программе психорегуляционных тренировок снизило уровень эмоционального выгорания на 25 % и увеличило показатели субъективного благополучия на 18 %. Эти данные свидетельствуют о практической эффективности методов формирования саморегуляции в профессиональной подготовке.

К числу наиболее результативных методов относятся дыхательные и релаксационные упражнения, аутогенная тренировка, когнитивная переоценка стрессовых факторов, визуализация и ментальная репетиция действий. Немаловажным направлением является развитие метакогнитивных навыков — умения отслеживать свои реакции, осознавать их адекватность и при необходимости менять стратегию поведения. Это достигается через ситуационные тренинги, анализ кейсов и ролевые игры, моделирующие реальные стрессовые ситуации [4; 10].

Особое значение имеет коллективный аспект саморегуляции. Командные тренинги, в которых акцент делается на взаимной поддержке, совместном принятии решений и контроле эмоционального состояния участников, формируют у сотрудников чувство принадлежности, ответственности и уверенности в действиях коллег. Роль наставника при этом заключается не только в оценке действий, но и в обучении методам самоконтроля, предоставлении обратной связи и формировании культуры психологической безопасности в коллективе. Исследования показывают, что коллективная саморегуляция повышает эффективность группового взаимодействия и способствует снижению уровня ошибок в экстремальных ситуациях [2; 4; 6; 12].

Таким образом, готовность личности к саморегуляции психических состояний является многокомпонентным образованием, включающим когнитивные, эмоциональные, волевые и метакогнитивные механизмы. Её развитие возможно только при условии системной подготовки, включающей обучение, тренинговую практику, наставничество и постоянную обратную связь. Теоретический анализ и эмпирические данные подтверждают, что формирование готовности к саморегуляции не только повышает эффективность профессиональной деятельности, но и способствует сохранению психологического здоровья, снижению риска эмоционального выгорания и профессиональной деформации. Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой программ мониторинга саморегуляции в динамике профессиональной карьеры, интеграцией цифровых технологий в психотренинговые программы [4; 11] и адаптацией успешных отечественных моделей к новым организационным условиям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абульханова К. А. Психология и сознание личности (Проблемы методологии, теории и исследования реальной личности): избранные психологические труды. М., Воронеж: Моск. психологосоц. ин-т; Изд-во НПО «МОДЭК», 1999. 218 с.
2. Кабанова Т. Н., Дубинский А. А., Плешакова Е. А., Васильченко А. С. Особенности саморегуляции у специалистов экстремального профиля профессиональной деятельности // Психология и право. 2017. Т. 7, № 1. С. 89–105.
3. Коноплева И. Н., Калягин Ю. С. Саморегуляция психических состояний как элемент психологической готовности к деятельности в экстремальных условиях // Психология и право. 2011. № 4. С. 99–109.
4. Кутепова М.В. Теоретико-методологический анализ подходов к саморегуляции личности профессионала в отечественной психологии // Прикладная психология и педагогика, 2025. Том 10. № 3. С. 16–25. DOI 10.12737/2500-0543-2025-10-3-16-25.
5. Леонова А. Б. Психическая саморегуляция как ресурс сохранения профессионального здоровья // Организационная психология. 2023. Т. 13, № 2. С. 9–36.
6. Мазур Е. С. Роль личностной саморегуляции в процессе психотерапии психической травмы у пациентов с пограничными психическими расстройствами // Российский психиатрический журнал. 2010. № 6. С. 58–63.
7. Моросанова В. И., Бондаренко И. Н. Диагностика саморегуляции человека. М.: Когито-Центр, 2014. 192 с.
8. Моросанова В. И., Бондаренко И. Н., Потанина А. М., Ишмуратова Ю. А. Осознанная саморегуляция в системе предикторов успешности по русскому языку в школе (общая модель и её модификации) // Национальный психологический журнал. 2021. № 4(30). С. 15–30.
9. Моросанова В. И. Саморегуляция и индивидуальность человека: монография. М.: Наука, 2010. 519 с.
10. Ожиганова Г. В. Саморегулятивные способности человека в профессиональной деятельности // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Психология и педагогика». 2024. № 1. С. 41–54.
11. Ополева В. В. Особенности выбора стратегий поведения в конфликте у студентов с разным уровнем саморегуляции // Психология человека и общества. 2025. № 3(79). С. 67–71.
12. Прохоров А. О., Чернов А. В., Юсупов М. Г. Особенности саморегуляции состояний студентов с разным уровнем регуляторных способностей // Вестник Удмуртского университета. Серия Философия. Психология. Педагогика. 2020. Т. 30, № 2. С. 132–142.

Поступила в редакцию: 06.11.2025

Принята в печать: 12.12.2025

© Селяков Ф. А., 2025.